

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

2-SHO‘BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH"

УДК 624.044:539.376

ЁҒОЧДАН БАРПО ЭТИЛАДИГАН ФАЗОВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРГА ДАВОМЛИ ЮК ВА ЎРТА ОСИЁ ИҚЛИМ ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ

Содиқов Мустафо Орипович¹ т.ф.н., катта ўқитувчи

Қосимов Тўрабой¹ т.ф.н., доцент

Тангриқулов Хусан Бозорбой ўғли¹, магистрант

Саримсоқов Сардор Шойзақович² илмий тадқиқотчи

¹Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

²Жиззах политехника институти

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы относящиеся теории деформирование и сопротивление древесины при длительных воздействиях. Данные о влиянии влажности и температурных воздействий на деревянного материала привлекается только для разъяснения качественной картины особенностей длительного деформирования деревянных конструкций.

Ключевые слова: волокнистый склет; упругость; пластичность; аморфный вязкой наполнитель; анизотропно-неоднородий материал; влажность; температура;

Аннотация: Мақолада, узок вақт давомида юкланган ёғоч элементининг марказий сикилиш ва чўзилиши жараёнидаги деформацияланишига оид масалалар кўриб чиқилган. Ёғочнинг намликни шимиши ва ҳарорат таъсирида деформацияланишининг ортишини инobatга олган ҳолда ёғочдан тайёрланган конструкцияларнинг ҳаққоний деформацияланиш характери очиб берилган.

Калит сўзлар: толасимон склет; эластик; пластик; аморфли қовушқоқ тўлдирувчилар; ножинс-биржинсли бўлмаган материал; намлик, ҳарорат.

Кириш

Ҳар қандай дарахт новидан олинган ёғоч материалининг идеал таркибий тузилмасининг схемаси толасимон скелетдан ташкил топган бўлиб зичлиги $1,54 \text{ г/см}^3$ га тенг ва унинг асосини целлюлоза моддаси ташкил қилади. Ўртача зичлиги ҳар хил бўлиб, табиий географик ўрнига кўра ердаги озуқа миқдори, об-ҳавонинг ўзгариши боғлиқ бўлиб, ғоввакли 30-80% оралиқда. Сув шимувчанлиги юқори бўлиб, хўжайра ва хужайралар аро бўшлиқ ва капиллярдаги сув миқдори билан ўлчанади. Ёғоч узок вақт давомида сувга тўлиқ тўйинганда шишади. Ёғоч танасидаги толалар ҳамма вақт ҳам тик-вертикал йўналишида ривожланмасдан мураккаб спирал бўйлаб жойлашган бўлади. Шу боисдан тахта ва

бруслар юзасидан радиал ва тангенциал кесим бўйлаб ўзига хос эгри силсировий чизиқлар ҳосил қилиши натижасида унинг қуриши жараёнида буралиш деформацияси ҳосил бўлади. Ёғочнинг қуриш жараёни унга таъсир қиладиган ҳарорат (Т) билан боғлиқ бўлиб, ўта қуруқ, яъни намлиги (W) <8% дан кам бўлган ҳолатларда унинг юк кўтариш қобилияти намойиб кетади.

Ёғочдан тайёрланган бино ва иншоотлар

Ёғочдан тайёрланган қурилиш конструкциялари ёпиқ бино ва иншоотлар қўлланилса унинг намлиги $W=8-10\%$, ва

ташқарида очик майдонлардақўлланилса намлиги $W=15-18\%$ ораликда бўлиши керак.

Ёғоч ҳамма томони бўйлаб (x, y, z) бир хилда киришмайди. Қайси жинсли ёғоч бўлмасин, у толалари бўйлаб энг кам, яъни бир метрга ($0,1-0,4\%$), тангенциал кесими бўйлаб энг кўп ($6-12\%$) га киришади.

Ёғочнинг ҳарорат (T) таъсирида иссиқлик ўтказувчанлиги куруқ ҳолатида кам бўлади. Кўндаланг юза орқали ёғочнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти $0,17$ Вт/м $^{\circ}\text{C}$, бўйлама толалари бўйлаб $0,34$ Вт/м $^{\circ}\text{C}$ га тенг. Ёғоч намлиги (W) нинг ошиши унинг иссиқлик ўтказувчанлигини оширади. Ёғочнинг намликни ўзига шимиб олиш хусусияти, унинг сифати мустаҳкамлиги ва деформацияланишига салбий таъсир кўрсатади ва қуйидагича аниқланади. Шу боисдан ёғочданнинг намлиги ва ташқи ҳарорат таъсирида вақт дариде деформацияланиши ҳамда ҳисобий қаршилигини аниқаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Ёғочнинг узоқ давом этган юк таъсирига қаршилиги ва деформацияланиши ўз тартибига эга бўлиши сабабли унинг табиий структурасини ўзгартириб бўлмайди. Унга намлик (W) ва ҳарорат (T) таъсир этганда давомли юк таъсирида деформацияланиши тадқиқ этиш ҳамда ҳисобий қаршилигини белгилаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Ёғоч намлиги ундан олинган намунани синаш орқали қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$W = \frac{m_v - m_c}{m_c} \cdot 100\%$$

Бу ерда: m_v - намунанинг қуруғунича бўлган нам ҳолатдаги массаси, Г; m_c – турғун массасигача қуририлган намунанинг массаси, Г.

Халқаро стандарт бўйича ёғочнинг қаршилигини аниқлаб метал тадқиқотлар олиб бориш учун ёғоч намлиги (W) =15%.

Ёғочнинг меъёрий қашилигини аниқлаш мақсадида экспериментал тақиқот олиб бориш учун стандарт намлик (W) =15% белгиланган бўлиб, халқаро стандарт (СЭВ) бўйича (W) =12% белгиланган.

Ёғочни қурилиш жараёнида ҳароратнинг максимал кўтарилиши қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$\Delta T_{\max} = T_{\max} - T_0$$

Бунда T_{\max} – тадқиқ этилаётган материални қуриштириш натижасида ажралаётган газсимон модданинг максимал ҳарорати, °C; $T_0=200$ °C тенг бўлган максимал ҳарорат.

Ёғоч намунасининг (Δm) фоизда масса йўқотиши қуйидаги формула орқали аниқланади

$$\Delta m = \frac{m_n - m_k}{m_n} \cdot 100\%$$

бунда m_n -тадқиқотгача намунасининг массаси, Г; m_k сўнги массаси, г.

Ёғочнинг мустаҳкамлигини ва деформацияланиши унинг намлиги ва ҳароратга боғлиқ. Стандарт бўйича ҳарорат $T_{ст}=20$ °C.

Амалдаги давлат ва халқаро стандартларда ёғочнинг меъёрий ва ҳисобий қаршилиги, унинг намлиги $W_{ст}=15\%$ бўлган ҳолат бўйича белгиланган.

Ёғочнинг меъёрий ва ҳисобий қаршилиги унинг намлиги $W=30\%$ дан ортиб кетиши натижасида, унингташки юк таъсирига бўлган қаршилиги маълум миқдорда камайиб кетиши кузатилади.

Қиш мавсумининг сер ёғин кунларида эса намликнинг кескин кетиши натижасида ёғоч конструкциялари ўзига ҳаводаги намликни ўзига шимиб олади. Баъзи ҳолатларда ёғоч конструкциялари ўта даражада намликни шимиб олиши оқибатида конструкциянинг тоқаси маълум миқдорда музлаши умкин.

Ёғочдаги механик боғланмаган ортиқча сувни шимиб олиши натижасида ёғочнинг оғирлиги ортади, ҳажмий ва чизикли кенгайиш ўлчами ўзгаради. Гигроскопик намлик ҳарорат ортиши натижасида ёғоч намлиги $W_{мин}=8\%$ дан камайиб ёғоч конструкцияларнинг ҳажми ва чизикли ўлчамлари камайиши оқибатида, унинг меъёрий қаршилиги камайиб, намлик ортганда ҳажми кенгайиши ортиб, ҳарорат таъсирида ҳажмий торайиши натижасида ёғоч танаси деформацияланиш хосил бўлади.

Бундан ташқари ҳарорат (T) ва намлик (W) таъсирида ёғоч материалнинг эластиклик модел (E) ҳам камайишига олиб келади.

Юқорида келтирилган монотон жараён йиллар давомида такрорланиб туриши натижасида ёғоч конструкцияси эксплуатацион муддати етиб келмасдан қарайди.

Ёғоч материалдан тайёрланган элементнинг марказий қўйилган, юк таъсирида чўзилиш ва сиқилиши бўйича меъёрий ва ҳисобий қаршилигини аниқлаш.

Мукаддам тадқиқот этилган илмий экспериментал ва назарий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, ёғочдан тайёрланган элементни марказий давоми юк таъсирида сиқилиш ва чўзилишига бўлган қаршилиш вақт давомида ($t \rightarrow 70$, сутка) зўриқишларнинг ўзгариш тақсмоти ҳар бир алоҳида босқичларида ўз харақтерига эга бўлади: ёғоч намуна эластик ҳолатда ишлаганда зўриқиш ортади; қойишқоқ ҳолатида эса камайиб боради

Чўзилиш, сиқилиш.

1-қисқ вақт давомидаги мустаҳкамлик; 2-ёғочнинг давоми юк таъсирида бўлган қаршилиги $W=10\%$; $T=18 \div 20$ °C.

1-расм. Қарағай навли ёғочнинг толалар йўналишида давомли юк таъсирида чўзилиш ва сиқилиши бўйича вақт (t) давомидаги кучланиш диаграммаси.

Нисбатан узоқ вақт давмида юк таъсирида бўлган ёғоч намуна танасида маҳаллий бузилиш (эгилиш, ёрилиш) толалар йўналиши ва кўндаланг кесимлар бўйича содир бўлади.

Бу ҳолат ўз навбатида қисқа вақт давомида содир бўлиши аниқланган.

Ёғочдан тайёрланган элементни вақт давомида марказий сиқилиш ва чўзилишга бўлган мустақамлик босқичларирасмда келтирилган.

1-жадвал Турли хил жинсли ёғоч материаллари намуналарининг толалари бўйлаб сиқилиш ва чўзилиши бўйича қаршилиги R^* .

Ёғоч материал и тури	Деформация	R^* , МПа.	η^*
Қарағай (сосна)	сиқилиш	33,2	0,44
	чўзилиш	56,4	0,52
Қора қарағай (бук)	сиқилиш	31	0,47
	чўзилиш	86,3	0,44
Эман (дуб)	сиқилиш	43	0,6
	чўзилиш	55,5	0,46
Махаллий қўқ терак	сиқилиш		
	чўзилиш		
Махаллий гио терак	сиқилиш		
	чўзилиш		
Махаллий терак колифорния нови	сиқилиш		
	чўзилиш		

Ёғочнинг марказий сиқилиш ва чўзилишга бўлган меъёрий ва ҳисобий қаршилигини материалнинг намлик даражаси бўйича аниқлашда ўлчамлари (20x20x30) бўлган намунанинг намлиги 12% (бўлгандаги қаршилигига насбатан қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$B_{12} = \beta_w [1 + \alpha(w - 12)]$$

Бу ерда β_w – текширилаётган ёғоч намуна намлиги бўйича мустақамлиги

α - келтирилган коэффициент бўлиб, сиқилиш қиймати 0,04 га тенг.

w- намунанинг намлиги, %.

Изоҳ. Ёғоч материалларининг нам тортиш даражаси лаборатория шароитида тарозида тортиб ёки махсус электр ўлчов асбоблари ёрдамида аниқланади.

Ёғоч конструкциялари мустақамлигига ҳароратнинг таъсири.

Ёғоч турлари бўйича материалларнинг эластиклик ва силжиш модулига қуйидаги кўрсаткичлар таъсир кўрсатади:

- намлик таъсирида ёғочнинг эластиклик хусусияти тескари томонга ўзгаради. Юқори даражадаги намлик ($W > 30\%$ таъсирида ёғоч табиий ҳолатдаги намлик даражасига эга бўлиб эластиклик хусусияти камаяди.

- толаларнинг тўғи чизик бўйлаб ривожланиши даражасига кўра толалар ноаниқ йўналишда эгри-бугри чизик бўйлаб ривожланган бўлса эластиклик хусусияти камаяди. Толалар қанчалик тўғри ва мустақам бўлсаюк кўтариш қобиляти шунчаа ошади.

- зичлик: ёғоч зичлиги қанчалик юқори бўлса унинг эластиклик хусусияти пропорционал равишда ортади.

- дарах тёши қанчалик ката бўлса тана структураси бақувват бўлиб, зичлиги ва унинг эластиклик модули 1,5÷2 баробарига ортади.

- Ёғочнинг табиий. Игнабаргли дарахтлар япроқли дарахтларга нисбатан тик ўсганлиги сабабли, уларнинг ўзаги ҳам вертикал йўналишдаривожланади. Шу боисдан игна баргли дарахтларнинг эластиклик модули юқори бўлади.

- ёғоч материалнинг ёши қанчалик ката бўлса унинг тана кўндаланг кесими шунчалик йўғон бўлади.

Йўғон дарахтлардан олинган ёғоч тахта ва бруслар дарахт ўзагига яқин кесимда олинган бўлса эластиклик модули кичик бўлади. Сиртки халқаро кесимидаги ёғоч материалларининг эластиклик модули юқори бўлади.

Ёғочнинг эластиклик модулининг аниқлаш учн диаграмма ва ҳисобий схемаси

2-расм. Ёғочнинг толалари бўйлаб чўзилишда. 2. Ёғоч толаларига перпендикуляр (кўндаланг) йўналишда.

Оралик маркази, нормал кучланиш

$$\sigma = \frac{N}{A_{нт}} < R_r$$

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Юқорида келтирилган 2.б) арасм ва (5,6,7) формулага асосан ёғоч материалларидан олинган намуналарнинг эластиклик модули – E, деформацияланиш коэффициенти - μ ва силжиш деформацияси G ларни экспериментал тадқиқотлар асосида аниқланади.

Умуман олганда ёғоч эластик материал деб қабул қилинган. Агар ёғочдан олинган намуналарни, марказийқўйилган юк таъсирида чўзилиш ва чиқилиши, кўндаланг йўналишда қўйилган юк таъсирида эгилиши ёки кесилиш ҳамда эгилишга бўлган механик хоссларини аниқласак турли қийматли натижага эга бўламиз. Чунки ёғоч анизотроп – бир жинсли бўлмаган матеиал бўлиб, эластик ҳолатдаги пластик хотга ўтади.

Шу боисдан эластик ҳолатдан пластик ҳолатга ўтишнинг ўз чегараси мавжуд.

Ёғочнинг эластиклик модули E (МПа) қуйидаги кўрсаткичга эга:

- толалари бўйлаб E_a ;

- толаларга кўндаланг йўналишда (тангенциал) E_t ;

- толаларга кўндаланг (радиус)- E_r ;

- эгилиш бўйича – $E_{из.г}$.

Қуйидаги (2), (3) жадвалларда дарахт турларига кўра эластиклик модулига оид барча маълумотларни келтирамыз.

2-жадвал.

Дарахт турлари	Сиқилиш			МПа			Статик эгилиш да
	E_a	E_t	E_r	E_a	E_t	E_r	
карағай	12100	570	690	12100	500	580	12600
Қора карағай (бук)	14500	430	660	14600	490	690	11000
Эман (дуб)	14300	9770	1340	14300	890	1160	15400
Қайин (тус)	16100	520	670	18300	490	670	15400

3-жадвал

Ёғоч турларига кўра деформацияланиш учун коэффициентлари. μ - карағай ва $\mu_0=0,5$ деб қабул қилинган.

Ёғоч турлари	μ	μ	μ	μ	μ	μ
Қарағай	0,49	0,41	0,03	0,79	0,037	0,038
Қайин (тус)	0,58	0,45	0,043	0,81	0,04	0,49
Эман (дуб)	0,43	0,41	0,07	0,83	0,09	0,34
Қора карағай (Ель)	0,44	0,411	0,017	0,48	0,031	0,025

Ёғочнинг силжиш модули-урунма кучланиш ва бурчак остида деформацияланиш кўрсаткичларига боғлиқ.

Ёғоч турлари	G (МПа)	G (МПа)	G (МПа)
Қайин (тус)	1510	870	230
Қора карағай	-	-	50
Қарағай	1210	780	-
Эман (дуб)	1380	980	460

Меъерий қоидаларга асосан ёғочнинг хисбий қаршилиги унинг меъерий қаршилиги R^H ни, материал бўйича ишончлилик коэффициентини – U_m , унга қўйилган юкнинг давомийлигини ҳисобга олувчи коэффициентини m_w ; ёғоч танасида мавжуд бўлган нуқсонлар ва кўндаланг кесим юзасига боғлиқ бўлган коэффициент $K_{од}$ ва ёғочнинг талаб этилган сифати ва ўлчамларидан, ҳақиқий ҳолатига ўтиш коэффициентини $K_{од}$ асосан қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$R^H \cdot m_w \cdot K_{ог} / U_m$$

3-расм. Ёғочнинг толалари бўйича мустақамлигининг вақт бўйича ўзгариш графиги.

1 расмда Яценко В.Ф. томонидан ўтказилган экспериментал тадқиқот натижаларига асосланган график бўйича ёғоч толалари бўйлаб сиқилиш ва чўзилиши бўйича доимий юк таъсир этгандаги давомли қаршилиги $R(t_p)$ ва $R(t_c)$ нинг характерли нуқталари келтирилган.

1-жадвалда ёғочнинг марказий сиқилиш ва чўзилиши бўйича доимий $R^* = R^*(\infty)$ ва $\eta^* = R^*/R$.

Иванов Ю.М. мақоласида ёғоч учун $\eta^*(t) = 1,03(1 - \frac{\lg t}{17,1})$ қиймати белгиланган. Бу ерда t - доимий юкнинг давомийлиги вақти (соат).

Бу формула орқали бир қатор ҳисоблар ўтказиш орқали қуйидаги натижага эга бўлинади.

$$t=25 \text{ йил, } \eta^*=0,494, t=50 \text{ йил, } \eta^*=0,476.$$

Баъзи саноат ва жамоат биноларида қўлланиладиган ёғоч конструкциялари табиий ташқи ёки ички сунъий буғ таъсири остида эксплуатация қилинади.

Бундай ҳолатлар ёғочнинг ўз танасидан ўтказадиган буғ қуйидаги коэффициент орқали ҳисобланади.

$$\mu_{пар} = \frac{d}{(\frac{\Delta e}{g} - R_{п} / v)}$$

Бу ерда – d – синашга мўлжалланган ёғоч намунасининг қалинлиги, м;

Δe – намуна юзаси буғсимон хаводан тушаётган оралиғидаги фарқ. (Па).

$R_{п/b}$ - Ёғочнинг буғ ўтказишга бўлган қаршилиги: (м²г. Па)/мг;

$$G = \frac{\Delta m}{\Delta \tau A} - \text{сувли буғ оқими зичлиги:}$$

Бунда Δm - $\Delta \tau$ вақт оралиғида буғсимон сувни шимиган намунал оғирлиги мг;

A - намуна юзасининг буғ шимиб олувчи юзаси, м².

$\Delta \tau$ - намуна синаш босқичларидаги вақт оралиғи, τ ;

Россия Федерацияси меъерий қоидаларида Қарағай ва қора қарағайдан тайёрланган ёғоч материалнинг эластиклик модули иккинчи чегаравий ҳолат бўйича E_k ; $0=10000$ МПа деб қабул қилинган.

Ёғочнинг деформацияланиши бўйича $E1=300 f_c, o, d$,

Бу ерда f_c, o, d - ёғоч толаси бўйлаб сиқилишга бўлган ҳисобий қаршилиги: масалан қарағай ва қора қарағай учун ҳисобий қаршилик $f_c, o, d=14-16$ МПа бўлганда $E1=4200-4800$ МПа га тенг қабул қилинади.

Узоқ вақт давомида юкланган конструкциялар учун ёғоч конструкцияларини ҳисоблашда давомли эластиклик модули қўлланилиши белгиланган.

Масалан 50 йил давомида 12% намликка эга бўлган ёғоч конструкция назарий доимий юк таъсири остидаги ҳисобларга асосан $E_{соп}/E_k, o=0,76$ эканлиги аниқланган.

Масалан: 940 кун давомида олиб борилган экспериментал тадқиқот натижаларига кўра давомийлик коэффициенти

қийматлари ёғочнинг чўзилишида назарига кўра шундай фарк қилиш
 $E_{соп}/E_{к,о}=0,77$; сиқлишда $E_{соп}/E_{к,о}=0,76$ га мумкинки, доимий юк таъсирида ёғоч
тенг эканлиги аниқланган.

Кейинги тадқиқотлар шуни клеткаларидаги мавжуд намлик $W>12\%$
кўрсатадики ёғоч конструкция доимий юк бўлган ҳолатда толалар клеткасидаги сув
бўйича $E_{соп}/E_{к,о}=0,76$; қор қатлами босими таъсирида клетка қобикчаларида
(актинчалик учун $E_{соп}/E_{к,о}=0,909$.

Ўртача қиймати вужудга келиши мумкин. Бу жараёнда ёғоч
у.соп $= (0,76+0,909)/2=0,83$ га тенг. катакчаларининг юпка деворлари қовушқоқ

Эгилишга ишлайдиган ёғоч деформация ва катакчалар тизимидан иборат
конструкциялари учун олиб борилган толалар склети деформацияланади. Ёғочнинг
тадқиқотлар асосида вақтинчалик (қор) ва бундай хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ёғоч
доимий юк таъсир этганда танасида эластик-пластик ёқим эластик-
 $U_{соп}=k(1,32\rho O+1,15 SO)/E_{к}$ қабул қилинган силжувчанлик деформацияси ҳосил бўлади

Бу ерда ρO -доимий юк қиймати;

SO – қор қатлами оғирлиги;

Россия федерацияси ГОСТ 16483.9-73* рақамли меъёрий қоидаларига асосан ёғоч
намуна намлиги 12% бўлганда эластиклик модули $E_{к,о}=10309$ МПа. У ҳолда давомли юк
таъсиридаги ёғоч конструкцияси учун давомли эластиклик модули қуйидагича
аниқланади.

$E_{к,соп}= E_{к,о} \cdot Y_{соп}=10309 \cdot 0,83=8556$ МПа вариации коэффиценти $U=0,15$ ва узок
муддатли юк таъсири бўйича давомийлик қаршилиги коэффиценти $U_{соп}=0,67$
эластиклик модули учун вариация коэффиценти $U=20$, давомийлик
коэффиценти $Y_{соп}=0,83$. Такидлаб ўтиш керакки [] бўйича вақтинчалик юк бўйича
ёғочнинг эластиклик модули $E_{к,о}=10000$ МПа. Бу қиймат [] бўйича бу кўрсаткич минимал
қийматга эга бўлади. У ҳолда [] га асосан $E_{д,соп}=E_{к,соп}/Y_{м}=6800$ МПа. Бу ерда
 $Y_{м}=1,25$ материал бўйича ишончлилик коэффиценти.

Юқорида келтирилган назарий ва амалий тадқиқотларга кўра ёғоч
конструкцияларини иккинчи гуруҳ чегаравий ҳолатига асосан ҳисоблашда эластиклик
модулининг давомли меъёрий қиймати ёғоч толалари бўйича $E_{к,соп}=8500$ МПа,
шунингдек ёғоч конструкцияларини деформацияланиши бўйича ҳисобларда
эластиклик модулининг ҳисобий қиймати $E_{к,соп}=6500$ МПа тенг қабул қилиниши керак.

Маълумки, бугунги кунда ёғочнинг (конструкциялари) тўлиқ физик-кимёвий қонунияти ёритилмаган. Бу қонуният нуқтаи

назарига кўра шундай фарк қилиш мумкинки, доимий юк таъсирида ёғоч деформацияси ортиши натижасида ёғоч клеткаларидаги мавжуд намлик $W>12\%$ бўлган ҳолатда толалар клеткасидаги сув босими таъсирида клетка қобикчаларида силжиш яни сирпанувчанлик ходисаси вужудга келиши мумкин. Бу жараёнда ёғоч катакчаларининг юпка деворлари қовушқоқ деформация ва катакчалар тизимидан иборат толалар склети деформацияланади. Ёғочнинг бундай хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ёғоч танасида эластик-пластик ёқим эластик-силжувчанлик деформацияси ҳосил бўлади деб қабул қилиш мумкин.

Сирпанувчанлик назариясига асосан кучланиш, деформация ва вақт ўртасидаги боғланишни қуйидаги функция орқали ифодалаш мумкин.

$$\varepsilon(t)=\varphi[\delta(t): t \text{ ва } \tau]$$

Бу ерда $\varepsilon(t)$ – t вақт оралиғидаги ҳосил бўлган тўлиқ нисбий деформация; $\delta(t)$ – вақтнинг исталган онисидаги кучланиш; t – вақт; τ – вақт ҳисоби координатаси.

Ёғочнинг давомли юк таъсирида деформацияланиши бўйича сирпанувчанлик назарияси асосида қуйидаги тахмин ва фаразлар қуйидагича:

- ёғоч бир жинсли бўлган қаттиқ материал деб қабул қилинади;

- ёғоч бир жинсли бўлмаган толалар йўналиши ва унга перпендикуляр ёки қия бурчак остида куч таъсир қилиши бўйича давомли деформацияси турли хил кўрсаткичларга эга бўлгани учун бир жинсли бўлмаган материал деб қабул қилинади.

- ёғочнинг тўлиқ деформацияси (тез суратда қойда бўладиган эластик деформация ва сирпанувчанлик деформацияси) ва кучланиш ўртасида қуйидаги боғланиш мавжуд $\sigma_g=E_g^{2,2} \varepsilon_0$;

- кучланиш ва сирпанувчанлик деформацияси ўртасида чизикли боғланиш мавжуд;

- кучланиш ва псевдопластик сирпанувчанлик деформацияси ўртасида ночизикли боғланиш мавжуд;

- деформациянинг мутлақ абсолют катталиги (эластик бўлмаган тўлиқ)

кучланишнинг ишрасига боғлиқ равишда қабул қилинади;

- сирпанувчанлик деформацияси, шунингдек лахзада содир бўладиган эластик деформацияси юкланиш қонун-қидасига асоан қабул қилинади.

Ёғоч конструкцияларининг давомлиги юк таъсирида деформацияланиши бўйича мавжуд илмий манбалар [] да ёғочнинг кучланиши давомли мустақкамлиги чегарасидан ошиб кетмаган ҳолатларда чизиқли силжувчан материал деб қабул қилинган бўлиб юқорида келтирилган тахмин ва фаразларни инобатга олган ҳолда ёғочнинг чизиқли сирпанувчанлигининг чизиқли сирпанувчанлик тенгламасини қуйидагича қабул қиламиз.

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0(t) + \sigma_g(\tau_1) \cdot \delta(t, \tau_1) + \int_{\tau_1}^t \frac{d\sigma_g(\tau)}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau$$

Бу ерда: $\varepsilon_0(t)$ - τ_1 вақт лахзасида давомли юк таъсирида бўлган ёғоч элемент кесимида ҳосил бўлган кучланиш ҳолатидаги деформация; $\sigma_g(\tau_1) \delta(t, \tau_1)$ - t вақт лахзасида давомли юк таъсирида зўриқишда бошланғич кучланиш $\sigma_g(\tau_1)$ дан пайдо бўладиган сирпанувчанлик деформацияси.

Бунда: $\delta(t, \tau_1) = \frac{1}{E_g(t)}$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0(t) + \frac{\sigma_g(t)}{E_g(t)} + \int_{\tau_1}^t \sigma_g(\tau) \frac{d}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau$$

(2,5) формуладан келиб чиққан ҳолда ёғоч элементнинг тўлиқ деформацияси $\varepsilon(t)$ - $\varepsilon_0(t)$ бўлганда эластик деформацияси ташкил этади.

$$\varepsilon_g = \sigma_g(t) / E_d(t).$$

Сирпанувчанлик деформацияси эса

$$\varepsilon_n(t) = - \int_{\tau_1}^t \sigma_g(\tau) \frac{d}{d\tau} \delta(t, \tau) d\tau,$$

Юқорида келтирилган (2.3) формула сирпанувчанликнинг умумий тенгламаси бўлганлигидан қуйилган масалани икки усулда кўриб чиқиш мумкин:

- деформациянинг табиий (ирсий равишда пайдо бўлишига кўра эластик (Больцман-Вольтер) назариясига асосланган;

- жисм (ёғоч)нинг эластик – сирпанувчанлик (Маслов Г.Н. – Арутюнян Х., Быковский В.Н.) назариясига асосан.

а) Ирсий эластиклик назариясига асосан масала ечимининг математик ечим.

Ёғоч элементнинг доимий куч таъсирида сирпанувчанлик деформацияланиши аниқлаш учун Больцман - Вальтер интеграл тенгламасидан қуйидагича фойдаланамиз.

$$\varepsilon_g(t) = \frac{\sigma(t)}{E} + \frac{1}{E_g} \int_{\tau}^t K(t - \tau) \delta(\tau) d\tau,$$

Ёғоч материали учун (2.8) формула ёғочни экспоненциал сўнувчи функция $K(1 - e^{-\alpha_1(t - \tau)})$ қабул қиламиз.

Бу ерда A_1 ва α_1 – сирпанувчанлик эгрилигининг тажриба асосида аниқланган доимий коэффициентлари бўлиб қуйидагича ифодаланади.

$$A_1 = \frac{E_g - E_g(t)}{E_g \eta_g};$$

$$\alpha_1 \approx \frac{E_g(t)}{E_g \eta};$$

Бунда E_g ва $E_g(t)$ – лахзада содир бўладиган ва давомли эластиклик модуллари; η_g - ёғочнинг вақт бўйича релаксацияланиш коэффициенти.

Юқоридаги параметрлар асосида ёғоч ҳамда арматура билан жихозланган конструкцияларнинг кучланиш- деформация ҳолатини вақт бўйича исталган лахзасида кучланишларни аниқлаш формулаларига эга бўламиз.

$$\sigma_g(t) = \frac{M \cdot y}{Y_{np}} \left[\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{\alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 \cdot t} \right];$$

$$\sigma_\delta(t) = \frac{M \cdot y_s E_s}{Y_{np} \cdot E_g} \left[\frac{A + \alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{A + \alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 \cdot t} \right];$$

Бу ерда:

$$\beta_1 = \alpha_1 + \frac{A_1 m_1}{1 + m_1}; \quad m_1 = \frac{E_s Y_\delta}{E_g Y_g};$$

E_δ ва E_g - арматура ва ёғочнинг эластиклик модуллари; Y_{np} - ёғоч элементининг ҳисоблаш кесими бўйича келтирилган инерция моменти;

Y - кўндаланг кесим нейтрал ўқидан ҳисоб учун қаралаётган кесимигача бўлган масофа; Y_s - нейтрал ўқдан арматура кесими оғирлик марказигача бўлган масофа;

M -ташқи доимий юк таъсирдан бошлашдан бошлаб эгувчи момент.

T - ёғоч элементни юклашни бошлашдан бошлаб керакли бўлган лаҳзагача бўлган вақт.

Агар (2.11) ва (2.12) формулалардаги вақт $t=0$ бўлса, масаланинг лаҳзада содир бўладиган эластик ҳолатига ечим топамиз. (2.11) ва (2.12) формулалар бўйича вақт (t) - нинг ортиши юлан ёғоч кўндаланг кесимидаги кучланиш (11) формула ҳисобига кўра камаяди ва (12) формула ҳисобига кўра арматурадаги кучланиш ортиб боради. Бундан шундай хулосага келиш мумкинким, давомли юк таъсирида арматура билан жиҳозланган ёғоч конструкцияларини вақт ортиб борган сари зўриқишни асосан арматура қабул қила бошлайди. Яъни арматура билан жиҳозланган ёғоч конструкциясида ҳосил бўладиган давомли деформация, арматура билан жиҳозланган конструкцияга нисбатан вақт бўйича кўп бўлади.

Конструкциянинг тўлиқ эгилиши куйидаги формула бўйича аниқланади.

$$f(t) = (K_1 + K_2) \left[\frac{A + \alpha_1}{\beta_1} + \left(1 - \frac{A_1 + \alpha_1}{\beta_1}\right) e^{-\beta_1 t} \right];$$

Бу ерда l - конструкция ровоғи; q - конструкция кесимларида ҳосил бўладиган кучланиш деформация ҳолатини вақт бўйича амалий жиҳатдан тўлиқ ўрганмоқда юқорида келтирилган формулалардаги (t) ни $t=\infty$ белгилаб ҳисобни енгиллаширсак юқорида келтирилган формулалар куйидаги соддароқ кўринишга келади.

$$\sigma_g(t) = \frac{MK_{gl}^g}{W_{np}} \leq \frac{R_u}{\gamma_n};$$

$$\sigma_g(t) = \frac{M_n K_{s,gn}^g}{W_{np}} \leq \frac{R_s}{\gamma_n};$$

$$f(t) = \left(\frac{5}{384} \cdot \frac{q \ell^4}{E_g Y_{np}} + \frac{\ell^4}{16 \cdot G_g \cdot F_{np}} \right) R_{sdl}.$$

Бу ерда $K_{gn}^g = \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ - (2.11) формуладаги

квадрат қавс ичида келтирилган биринчи қиймат бунда $t=\infty$.

$$K_{sgl} = \frac{A_1 + \alpha_1}{\beta_1} \quad - \quad (2.12) \quad \text{ва} \quad (2.13)$$

формулаларда келтирилган квадрат қавс ичидаги қиймат, бунда $t=\infty$.

Симметрик кўринишда арматура билан жиҳозланган тўғри туртбурчак кесимга эга бўлган тўсин.

Адабиётлар рўйхати.

1. Дыховиний Ю.А. Большепролетные конструкции сооружений олимпиады-80 в Москве. Ю.А. Дыховичний, - М.: Стройиздат, 1982.-277 с.
2. Канчели Н.А. Строительные пространственные конструкции./Н.В.Канчели.- М.:АСВ, 2003.-112 с.
3. Колчунов В.И. Пространственные конструкции покрытий. Курсовое и дипломное проектирование: учеб.пособие./В.И.Колчунов, К.П.Пятикрестовский, Н.В.Клюева.-М.:АСВ, 2008.-352 с.
4. Махматкулов Т. Ёғоч конструкциялари.//Дарслик Тошкент (SАННОF) 2022] 330 б.
5. Миряев Б.В. Методы расчета и конструктивные решения сетчатых купалов из дерева и пласмасс. Моног./Б.В.Миряев.-Пенза: ПГУАС, 2005.151 с.
6. Миряев Б.В. Пространственные конструкции: - Пенза: ПГУАС.2016.-28 с.
7. Современные пространственные конструкции.(Железобетон, металл, дерево, пласмассы): справочник /
8. Ю.А. Дыховичний [и др.]; под ред. Ю.А.Дыховичного. Э.З.Жуковского-М.: Высш.шк., 1991.-543 с.
9. СП64,13330.2011 «Деревянные конструкции» актуализированная редакция СНиП 11-25-80.- М.:ЦПП.2011.-92 с.

	ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА	
151.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich , Isrofilov Firdavs, AVTOTRANSPORT VOSITALARINI VAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN YONDASHUVLAR VA USULLAR	609-611
152.	Rahimov Qodir Ergashevich, KO'P KVARTIRALI UYLARNI BOSHQARUVCHI TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	612-615
153.	Усманов Илхом Ачилович, Комилова Мукаммал Шавкатовна, -ХУДУДИЙ ҚУРИЛИШ КОМПЛЕКСИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШ ЙЎЛЛАРИ	616-618
154.	Vaxitov.M.M. Shodiyev.S.R.KO'P QAVATLI KARKASLI TURAR-JOY BINOLARINING ERTO'LALARINI AVTOMOBILLAR TURARGOXLARIGA MOSLASHTIRISH	619-621
155.	Suyunova.Ya.M., Murodov R.T.- KORXONALARDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	622-624
156.	Абдукадырова Халида Абдухамедовна, Иргашев Алишер Зарифович, СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	625-629
157.	Ниёзов Зухур Давронович, Кўшоков Журабек Салоиддинович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли - АҲОЛИГА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШНИ ТАКОМИЛШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.	630-631
158.	Суюнов А.С., Каржавов З., Суюнов Б. ТУРАР-ЖОЙ КўЧМАС МУЛК БОЗОРИДАГИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ (Самарқанд шаҳри мисолида)	632-634
159.	Davlatov Ikrom Shavxidovich - INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA UY-JOY FONDINI REKONSTRUKSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA UNING SAMARADORLIGI	635-637
160.	Усманов Илхом Ачилович, Рахимова Нулуфар Азизовна, - ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЧИЗИҚЛИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	638-640
161.	Mirzaev Shamsiddin, Akramov Doniyor Rustam ugli, DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF URBANIZATION OF BUKHARA REGION	641-646
162.	BÜŞRA NUR BARDAKÇI, LİSANS DÜZEYİNDE ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA DİSİPLİNİNDE AKILCIL KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMI: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ	647-653
163.	Содиқов Мустафо Орипович, Қосимов Тўрабой, Тангриқулов Хусан, Бозорбой ўғли, Саримсоқов Сардор Шойзақович, ЁҒОЧДАН БАРПО ЭТИЛАДИГАН ФАЗОВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРГА ДАВОМЛИ ЮК ВА ЎРТА ОСИЁ ИҚЛИМ ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ	654-662
164.	Kasimov T., Ibragimov N., Suyunov N., DEVELOPMENT OF A NEW NODAL CONNECTION OF STRUCTURAL STRUCTURES MADE OF SQUARE PIPES	663-668
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброҳим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙИЙ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚўЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674